

УДК -394

Новая модель управления обществом на постсоветском пространстве в духовном аспекте

Митрофанова Наталья Алексеевна, соискатель ученого звания
кандидата социологических наук
Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет

Аннотация. В статье исследована зависимость модели управления обществом от мировоззрения управляющего; даны определения таким словам, как истина, искупление, составляющих основу христианской веры; выявлены причины разрушающего действия либерального управления и предложена новая модель управления обществом.

В работе использовались следующие методы: аксиоматический, сравнительно – исторический и моделирования.

Новизной работы явилась точка зрения автора, основанная на истинных божественных ценностях, таких как любовь, доброта, нравственность, свобода от греха.

Ключевые слова: управление, мировоззрение, истина, искупление, экономика, государство, христианство, социализм, нравственность, эгоизм

New model of social management in the post-Soviet space in the spiritual aspect

Annotation: the article studies the dependence of the management model of society on the manager's worldview; definitions are given to such words as truth, redemption, which constitute the basis of the Christian faith; The reasons for the destructive actions of the liberal government are revealed and a new model of social management is proposed.

The following methods were used in the work: axiomatic, comparative - historical and modeling.

The novelty of the work was the point of view of the author, based on true divine values, such as love, kindness, morality, freedom from sin.

Keywords: management, worldview, truth, redemption, economy, state, Christianity, socialism, morality, egoism

Для современного общества на постсоветском пространстве вопрос смены парадигмы общественного развития становится особенно актуальным. Прежде чем приступить к изложению результатов исследований по этому вопросу и предложить новую эффективную модель управления обществом, нам необходимо дать определение с точки зрения достоинства и ценности, соответствующих действительности, следующим понятиям: истина, христианство, искупление, мировоззрение, либерализм.

Поскольку вопрос управления обществом находится в тесном контакте с науками: философией, экономикой и историей, то мы рассмотрим этот вопрос при пересечении этих наук в духовном аспекте.

Если проанализировать историю философии, то мы увидим, что даже относительно основных истин многие философы приходили не только к различным мнениям, но и прямо противоположным. А где же истина, которая соответствует действительности?

Согласно Святому Писанию человек был сотворен и «состоит из двух начал: тела и души» [1, с.5], по образу и подобию Божьему причем мир видимый творился в определенном порядке: от менее совершенных к более совершенным существам. Тело само по себе представляет мертвое вещество (материю – прим. автора), которое превращается в одушевленное существо благодаря душе. Отсюда следует, что душа является началом жизни и сознания. Душой обладают как человек так и животные. Но животное по

сравнению с человеком является менее совершенным существом. Согласно логике, человек создавался духовно и физически красивым. Между идеальной душой человека и животного имеется существенная разница: «В его душе должны были заключаться не только такие совершенства, которые присущи животным, но и совершенства специфические, ему одному свойственные [2, с.131]. Души животных не имеют самосознания, а душа человека имеет с момента своего рождения «зачатки вечных истин, которые делают его способным открывать чисто рациональным путем общие достоверные истины и т. о. приобретать общее достоверное знание» [2, с.138].

Философия здравого смысла основана на таких свойствах души, в которых «напечатлены, как бы врождены все высшие и необходимые для его разумной и нравственной деятельности истины» [3, с.5].

Наша задача – отличить эти истины от ложных мнений и заблуждений, а другими словами – отличить правду от лжи; истину – от ереси. «Любая ересь – это, прежде всего, выделение какой-то одной детали из общего контекста и возведение ее во главу угла. Иными словами, ересь – это смещение приоритетов, когда второстепенное становится главным, а главное – второстепенным» [4, с.37].

Вот такой ересью и бредовой идеей, весьма далеко стоящей от истины и является либерализм. Как всякое ложное учение «либерализм» родился там, где Бог превратился в средство достижения выгоды,

в средство достижения частного личного блага в ущерб большинству.

Другими словами: чем ближе человек в своих мыслях и поступках к Богу, тем он совершеннее, и чем дальше от Бога – тем больше он обретает свойств животного.

Так что же произошло в Райском Саду? А произошло следующее: человек отказался от совершенства и подобия Бога и пошел познавать зло во всех его проявлениях: в похотях плоти, в похотях глаз, в похотях эгоизма.

Согласно апокрифам для человека «Есть два пути: один – жизни и один – смерти; но между обоими путями (существует) большое различие» [5, с.25]. Два этих пути есть не что иное, как путь к совершенству, созиданию и жизни или путь к деградации, разрушению и смерти.

Очень важным для философии является правильное определение истины.

Истина может принадлежать малому количеству мыслителей. Большинство же может очень сильно ошибаться. Поэтому истиной, соответствующей действительности, являются только те научные знания, которые основаны на догматах церкви.

Наибольшей полноты подобия Божьего человек достиг в христианстве. Для христианина очень важно такое понятие как «Искушение». «Искушение (ἀλοῦτρωσις, λῦτρωσις, redemptio) – основное понятие, выражающее самую сущность христианства, почему оно и называется религией искупления» [2,1075]. Для католиков и протестантов оно означает удовлетворение и очищение. В более узком смысле это слово служит синонимом оправдания человеческого поведения. Для славян «искупление» обозначает «освобождение из рабства путем выкупа» [2, с.1076]. Чтобы освободиться от рабства, следует выяснить, в чем, собственно, это рабство заключается? А освободиться следует от грехов. Отсюда вывод: несомненно, научной истиной может владеть только тот, кто владеет истиной религиозной, а все остальные будут впадать в заблуждения и антинаучный бред.

В древности не было ересей, направленных против догм церкви. Все ереси Гроция, Флата, Канта, Шеллинга, Гегеля, Ницше, Вебера, Смита, Поппера представляют нападки на догмы церкви. Но все эти теории представляют вымысел помраченного нравственного сознания и служат лишь для того, чтобы теоретики могли успокоить свою совесть, используя проповедь о любви Христа, а на самом деле ведут человечество к полной деградации и уничтожению. Слово «догмат» и раньше и теперь как «слово самого Бога, содержит только чистую и безусловную истину и совершенно чуждо не только лжи, но и свободно от ошибок» [6, 1122].

«84. Есть два дерева посреди рая. От одного происходят животные, от другого – люди. Адам съел от дерева, от которого происходят животные. И он сам стал животным и потом породил животных. Поэтому и сейчас почетом пользуются животные, подобные Адаму» [7, с. 61-62].

Здесь имеется в виду усвоение человеком информации о зле. За человеком остается право выбора – свободно выбрать познание добра или познание зла.

«110. Тот, кто обладает знанием истины, – свободен. Свободный не творит

греха, ибо тот, кто творит грех – раб греха [8, с.43].

«119. Есть много животных в мире сем, имеющих внешний облик человека» [7, с.80]. Другими словами, научное познание – есть процесс познания Бога человеком, а «задача человека заключается в повышении своего богоподобия» [9, с.769], познание есть процесс построения мировоззрения либо животного в человеческом образе, либо человека в образе Бога.

Постепенно «в западной социологии понятие «ценности» утрачивало свой смысл» [10, с.54] и превратилось в средство формального взаимоотношения людей. К мировоззрению животных можно смело отнести мировоззрение либеральное, которое основано на антилюбви – эгоизме и защите только своей, частной собственности. «Справедливость есть синтез между отречением от себя для других и звериной природой, стремящейся все от других отобрать для себя» [11, с.140]. Особое значение имеет мировоззрение человека, когда оно выражает направление развития целого общества или государства, а управленческая деятельность является одним из важнейших фактов функционирования государства.

С переходом нашего государства к рыночной экономике в 90-е гг. XX века, кардинально изменилась и парадигма управления. «...На «пьедестале» возвышался торгаш, денежный мешок, человек без чести и совести, будущий капиталист и хозяин земли, где все продается и все покупается» [12, с.134]. Как итог, «разрушена действовавшая в СССР многоуровневая система планирования; вместо "старой" структуры общегосударственного управления создана крайне несовершенная "новая", в которой отсутствует эффективная система контроля и ответственности за реальные результаты» [13, с.27].

Прошло почти 30 лет с момента внедрения ельцинско-гайдаровской экономической модели. Создана олигархически – компрадорская система управления, направленная на присвоение отдельными лицами народной собственности и превращение ее в иностранную. С помощью антинародной преступной деятельности либералов и околоправительственных ученых Запад продолжает уничтожение конкурентоспособность отраслей народного хозяйства на постсоветском пространстве, чтобы окончательно развалить страну и уничтожить народ. Между добычей сырья и обрабатывающей индустрией стоит стена: компрадорская форма капиталистической собственности и построенная на ее основе олигархически – компрадорская система.

С помощью управляющей деятельности либералов в частные руки уплыло все народное достояние СССР и ограбление народа не останавливается. Либералы являются тайными врагами России. «А которые занимаются грабежом вместе с разбойниками на суше или на море, те наказываются строже, чем явные враги, насколько тайное злоумышление преступнее открытой войны» [14, с.351]. Вопреки всем заявленным декларациям о создании ответственного бизнеса, создания высокотехнологичных рабочих мест, более действенного материального, мораль-

ного и социального направления – в действительности созданы: воровство, коррупция, взяточничество, т.е. факторы, которые служат грабежу на всех уровнях хозяйственного управления. «Что же касается жизни общественной, то исторический опыт достаточно показал, до какой степени упадка и разложения может дойти государственная и общественная жизнь...» [3, 422-423], когда «разрушают нравственные устои, на которых зиждется благосостояние обществ» [3, с.423]. Как ошибался В. Кудрявцев, когда утверждал, что «Самый решительный евдемонист (то же что и эгоист. Прим. Автора) или утилитарист едва ли решится купить счастье своей жизни ценою нарушения нравственных требований и искать счастья путем преступления и порока. Самый безнравственный человек не может заглушить мучений совести и сознания, что он поступает не так, как должно. Эти явления были бы невозможны, если бы в человеке не было сознания о безусловной обязательности нравственного закона» [3, с.432]. Наши либералы доказали возможность деградации человека до такого

уровня, когда человек может полностью превратиться в животное без совести и нравственного закона. Поскольку истина – это противоположность лжи, то такое состояние общества, которое наблюдается в данный момент – есть закономерный итог воплощения либеральных «ценностей» на постсоветском пространстве.

Самой высшей стадией эволюции капитализма является госкапитализм. Исторически госкапитализм является последней стадией капитализма. И что особенно отродно заметить, это то, что госкапитализм отрицает как частный капитализм, как частный капитал, так и класс частных собственников. При госкапитализме власть и собственность принадлежат народу и управляются планово-централизованно.

Новая модель управления обществом – модель, основанная на христианских моральных ценностях, идеях коллективизма, личной свободы и справедливости. «В основе Христианского социализма лежит христианская любовь, которая декларируется как наивысшая заповедь» [15, с.5].

Литература:

1. Тематическая библия с комментариями, Бытие, Минск, «Библейская лига» в республике Беларусь, 1999.
2. Православная Богословская Энциклопедия, том V, Петроград, Приложение к духовному журналу «Странник» за 1904г.
3. В.Кудрявцев, Начальные основания философии, Сергиев Посад, Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1913.
4. А.Моисеенков, Апокрифы: что скрывают «запретные книги»? «Фома», Православный журнал для сомневающихся №12 за 2013г.
5. К.Попов, Учение двенадцати апостолов, Новооткрытый памятник древней церковной литературы в ее переводе с греческого, с введением и примечаниями, Типография Г.Т. Корчак – Новицкаго, Михайловская улица, собственный дом, 1884.
6. Православная Богословская Энциклопедия, том IV, Петроград, Приложении к духовному журналу «Странник», 1903г., Типография П.П.Сойкина, Тележная, 5.
7. В. Антонов, Чертог брачный, Евангелие от Филиппа с комментариями, Санкт - Петербург, Типография № 17, 1996.
8. Апокрифы древних христиан, Евангелие от Филиппа, Санкт - Петербург, 1994.
9. Православная Богословская Энциклопедия, том II, Петроград, Бесплатное приложение к духовному журналу «Странник» за 1901г.
10. Н. Зыкова, Основные тенденции изменения ценностных ориентаций в условиях либерализации общественных ценностей, Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук, Москва, 2003.
11. И. Сибиряков, Нравственные ценности нового российского либерализма, Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук, Челябинск, 1998.
12. Б. Мамытов, Философско-мировоззренческие основания либеральной системы ценностей, Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук, Москва, 2003.
13. И.Кац. О макроэкономическом планировании и системе управления экономикой // Экономист № 12, 2013.
14. Алфавитная Синтагма М. Властаря, Симферополь, Таврическая Губернская Типография, 1901.
15. В.А.Толстикова, Государство. Церковь. Социализм., Монография, издательство Белгородского университета кооперации, экономики и права, 2016.